

O PROJETO ENQUANTO HISTÓRIA PARA O ENSINO PRÁTICO DA ARQUITETURA MODERNA

ANDRADE, MANUELLA MARIANNA (1)

Universidade Federal de Alagoas

manuella.andrade@fau.ufal.br

GOMES, ÍTALO (2)

Universidade Federal de Alagoas

italomonteiro005@gmail.com

RESUMO

O artigo visa apresentar um ensino prático da Arquitetura Moderna, pautado no encorajamento ao pensamento crítico. Atuar no Nordeste coloca a lacuna locacional como mote inicial de aproximação, sem abandonar o necessário conhecimento da canônica arquitetura moderna nacional. Nesse sentido, arquitetos reconhecidos como Luís Nunes, Diógenes Rebouças, Acácio Gil Borsoi e Severiano Porto foram acompanhados por José Bina Fonyat, Marrocos Aragão, Zélia Maia Nobre, Paulo Antunes Ribeiro para a escolha das obras que seriam analisadas visando não apenas o entendimento das características modernas, mas uma postura crítica diante da transposição direta de estratégias modernas características de obras canônicas. Para isso, foram absorvidas as quatro estratégias listadas na obra de Carlos Alberto Maciel¹ que não visa uma crítica historiográfica, mas sim demonstrar o que chama de efeito colateral, apontando o deslocamento da prática funcionalista em detrimento ao “desenho de estruturas”. A escolha desse autor objetivava acionar o pensamento crítico nos discentes para responder se as estratégias poderiam ou não ser encontradas nas obras no Nordeste, e se não, quais poderiam emergir da própria arquitetura situada na região? O processo interativo entre docentes e discentes foi primordial para acionar o pensamento crítico, ampliar o engajamento e reconhecer a própria habilidade de pensar e produzir conhecimento. Apreender a especificidade no modo como as estratégias encontradas foram “transvistas” no Nordeste, assim como a sua não existência, trouxe a discussão da arquitetura moderna para a contemporaneidade. Ao perceberem que o legado não se copia, mas sim se compreende enquanto princípios projetuais que devem ser (re)adequados ao tempo e localidade, os exemplares da arquitetura moderna passaram a configurar um repertório crítico. O ensino parece ter cumprido a sua função engajadora, mas não é garantia de uma consciência histórica na prática profissional, afinal o meio corrompe.

Palavras-chave: ENSINO (1), ARQUITETURA MODERNA (2), NORDESTE (3)

1. INTRODUÇÃO

Introduzir os preceitos da arquitetura moderna à academia no início do século XX no Brasil foi uma atitude radical e contrária à cenografia de estilos². A doutrina “*racionalista e moderna*, perscrutava o *futuro*”³ ao querer fugir do obsoleto. Praticamente um século depois, é a arquitetura moderna agora questionada. Não por sua qualidade e amplo presente como diria Gumbrecht⁴, mas por suas lacunas e restrições historiográficas ao estabelecer os cânones da arquitetura moderna. Essa discussão atinge diretamente à academia que precisa rever sua postura, ampliar suas abordagens e atualizar suas ações didáticas-pedagógicas para alçar uma ‘consciência e engajamento crítico’⁵.

É diante desse desafio, que o presente artigo pretende apresentar um ensino prático da Arquitetura Moderna Brasileira, pautado no encorajamento ao pensamento crítico⁶ a fim de aproximar os discentes às obras modernas, tanto como constituintes do panorama arquitetônico nacional quanto como potencial repertório projetual.

2. ABANDONAR PARA TRANSGREDIR

A crença de que a educação se baseia no consumo da informação dada pelo professor, que por sua vez é um ‘transmissor’ daquilo que foi lido nos livros, certamente já configurou a ação de qualquer docente. Cabe ao aluno ser capaz de memorizá-la e armazená-la”⁷. Assim nos foi ensinado e assim (ainda) ensinamos. Talvez, a primeira atitude professoral para transgredir essa abordagem é mudar o modo como encaramos os estudantes. Deixar de vê-los como receptor para acioná-los como participante ativo, crítico e propositivo.

A pedagogia engajada de Bell Hooks coloca que “aprendemos melhor quando há interação entre estudante e professor”⁸. Engajar é um desafio aos docentes que pode se iniciar pelo reconhecimento do que os estudantes sabem e apontar o que precisam saber a partir de seus interesses e do conteúdo da disciplina em questão. Essa postura não significa ‘fazer o que os estudantes querem’, mas sim demonstrar a importância do pensamento crítico que se constrói por um processo interativo. A mútua responsabilidade pelo aprendizado, não aparta do docente a dedicação à avaliação.

Ao incorporar e aceitar a interação professor-estudante nas disciplinas de teoria e história é preciso também aceitar a diversidade estudantil (raça, gênero, classe, grau de maturidade, níveis conhecimentos, vivências e demandas reais da vida). Reconhecer o outro requer uma mudança na atitude do professor que deve atuar em conformidade para auxiliar cada indivíduo no processo de acionamento do próprio pensamento crítico, evocando a interpretação para uma ação criativa, na busca da “*invenção mesma do conhecimento*”⁹.

“Abraçar essa mudança” inferi diretamente na atitude didático-pedagógica dos professores, que precisam, transformar suas crenças e valores e assumir essa ação com um ato político dentro da instituição de ensino. Aclamar as disciplinas de teoria e história como um espaço projetual foi (e ainda é) uma atitude transgressora ao demonstrar que a reflexão teórica e o conhecimento da história, por meio dos projetos de arquitetura, podem ser a base para os princípios e geradores projetuais. Para alguns, isso pode ser óbvio e realizado em seus ateliês de projeto¹⁰, mas para outros a separação por setores de ensino (ainda) imputa uma cegueira

escolhida onde, projeto é projeto, vindo do conhecimento prático, e história é história, vinda dos livros. Essa diferenciação está claramente pautada na educação bancária.

2.1. Mudar desestabiliza

Quando se escolhe mudar, assume-se um desafio próprio que desestabiliza suas crenças na reprodução de um capital cultural por si. Falar por meio de extensas aulas expositivas para que o outro ouça, por vezes anote, para depois ler, memorizar ou mesmo decorar e responder uma prova, não transforma os sujeitos em formação, nem os engaja. Contudo, antes de transformar o outro é preciso se transformar e, nesse sentido, abandona-se o “‘contar a história’ narrando origens, apogeus, declínios, períodos e momentos”¹¹ da arquitetura moderna, internacional ou brasileira, para incentivar o prazer do pensamento como ação ao convidar os estudantes a apreender a história por meio da análise crítica da obra/projeto moderno. Certamente, analisar é (ou pode ser) uma prática recorrente, mas quando desenvolvida dentro da prática engajadora, onde a interatividade contínua configura o processo avaliativo, seus resultados podem proporcionar um valor distinto ao enaltecer a capacidade crítica dos estudantes.

Ressalta-se que transformar não é abandonar o conhecimento, mas alterar o modo como é apresentado. A construção da historiografia da arquitetura moderna brasileira se deu sob um estágio da consciência da universalidade refletida¹², ao elaborar uma narrativa universal e totalizante sobre a produção moderna, centrada em nomes e obras consolidados, prioritariamente, no eixo Rio-São Paulo. A revisão crítica angariada por Ruth Verde Zein¹³ foi imprescindível por demonstrar que a historiografia nacional, ainda que coopere para a descentralização do debate para além do Hemisfério Norte, permanece arraigada a preceitos generalizantes que conformam o cânone. Sua pesquisa apontou, por exemplo, quais são as obras de arquitetura moderna brasileira mais citadas em oito livros que compõem parte da historiografia da arquitetura moderna nacional, que foram apresentadas na disciplina.

2.2 Delimitar os objetos

As obras referenciadas na historiografia precisam ser conhecidas, para que se possa questionar. Porém, as perguntas não estão direcionadas ao que se conhece e, sim, ao que não se conhece ou pouco se sabe. Nesse sentido, atuar no ensino da Arquitetura no Nordeste coloca a lacuna locacional como o mote inicial de aproximação, frequentemente com menções superficiais na historiografia nacional canônica ou brancos iconográficos e ausência de informações projetuais mínimas.

O recorte temporal entre 1930 e 1970 contempla o período histórico de implementação e expansão da arquitetura moderna no país de forma ampla. A seleção das obras obedeceu aos seguintes critérios: deveriam estar obrigatoriamente no Nordeste; a autoria poderia ser de arquitetos externos a região, mas a preferência seria de autoria regional; as obras poderiam estar mencionadas na historiografia nacional da arquitetura moderna, sem impeditivo para escolher obras não conhecidas. A única exigência indispensável era o acesso aos desenhos técnicos e imagens fotográficas que pudessem servir de base para as análises

A seleção evidenciou obras nos estados de Pernambuco, Bahia, Alagoas, Paraíba e Fortaleza; de usos educacionais, culturais, administrativos e de serviço urbano. A Figura 01 apresenta os exemplares selecionados para análise. A intenção de ampliar o repertório moderno dos estudantes e, por vezes, dos docentes também, encontrou dificuldade na pesquisa sobre a produção moderna de outros estados do Nordeste. A fragmentação de informações e a não publicação ou inexistência de peças gráficas, inclusive em obras conhecidas, indicam a necessidade em ampliar os estudos sobre arquitetura moderna.

Figura 1: Exemplares Modernos selecionados para análise. Fonte: Bruand (1981); Segawa (2008); Bastos e Zein (2011), adaptado pelos autores (2025)

É um desafio ao ensino transformar a escolha das obras a serem analisadas em algo significativo para os estudantes diante de um consumo cultural desinformado, instantâneo e puramente imagético, somado ao aumento do desinteresse pela leitura. Acionar o sentido de pertencimento para que pudessem demonstrar a relevância das obras no Nordeste, foi uma atitude sagaz e eficiente. Assim como, fazê-los repensar a ansiedade pela nota, ao conscientizar que, o que está em questão, era o conhecimento a ser construído por meio de um pensamento crítico e interativo auxiliado pelo professor. Nesse sentido, as obras modernas do Nordeste visavam não apenas o entendimento das características, mas uma postura crítica diante da transposição direta de estratégias modernas características de obras canônicas.

3. DO GERAL PARA O PARTICULAR

As estratégias listadas na obra de Carlos Alberto Maciel não visam uma crítica historiográfica, mas sim demonstrar o que chama de efeito colateral, apontando o deslocamento da prática funcionalista em detrimento ao

desenho de estruturas, na ampliação da escala dos edifícios à extensão urbana e territorial constituindo o que Flávio Motta denominou de 'espaços significativos sem nome', na introdução de atributos urbanos através do reconhecimento do potencial do redesenho do chão e na caracterização de grandes abrigos como elementos constitutivos da paisagem¹⁴.

A escolha desse autor objetivava acionar o pensamento crítico nos discentes para responder se as estratégias poderiam ou não ser encontradas nas obras no Nordeste, e se não, quais poderiam emergir da própria arquitetura situada na região?

3.1 A disciplina e a didática

A disciplina eletiva Arquitetura Moderna Brasileira, ministrada na FAU/Ufal¹⁵, tem dezoito encontros, uma vez por semana com três horas de duração, cinco deles foram reservados para a apresentação das obras canônicas com aulas expositivas-interativas, discutindo as soluções projetuais da arquitetura moderna nacional. Oito aulas foram de interação para o pensamento crítico a partir da análise da obra. Os trabalhos são apresentados em formato de painéis, onde a escrita acadêmica tem maior presença do que o redesenho para análise gráfica das obras.

As obras canônicas, reconhecidas pela pesquisa anteriormente citada de Zein, foram apresentadas conscientes de onde os fatos ocorreram, porém, discutidas enquanto referências projetuais, apontando as distinções espaciais, formais e estruturais das obras. Esse debate ocorreu por meio da exposição de slide que envolveu os alunos ao solicitar a leitura conjunta dos projetos, dando liberdade a interpretação do desenho e às correlações possíveis de acontecer quando se considera o universo pessoal de cada estudante. Não cercear a palavra e sim encontrar modos de envolver para demonstrar onde as realidades se tangenciam ou não, é

uma atitude de conscientização e engajamento crítico inicial. Além de um mote para apresentar informações históricas que são mais bem apreendidas pela participação ativa dos estudantes ao refletir sobre as obras.

As estratégias, (1) o desenho da arquitetura como desenho da estrutura; (2) indeterminação funcional e constituição de um território livre: “espaços significativos sem nome”; (3) urbanização do edifício: o desenho do chão e desenho da construção; e (4) o grande abrigo e a construção da paisagem, foram discutidas em sala com uma aula específica para isso. Esse conteúdo foi a única leitura obrigatória da disciplina, por meio da qual as aulas expositivas foram reavidas, já que as obras coincidem, assim como foi possível projetar o olhar para análise, visto que nesse momento todos os estudantes já estavam com suas obras definidas.

Obrigatoriamente, a análise inicia pela observação dos desenhos técnicos e imagens fotográficas sem leitura textual sobre a obra, por acreditar que essa tática aciona a capacidade reflexiva do estudante. No entanto, a primeira atitude dos estudantes ao iniciar a observação dos desenhos é querer “encaixar”, quase a qualquer custo, as quatro estratégias perseguidas. Essa postura demonstra que, antes de refletir, os estudantes ainda “buscam a resposta certa”, como se ‘tícar’ as quatro estratégias lhe garantisse sucesso. Atentar a isso no processo de interação é abrir caminhos reflexivos no estudante para que ele/a perceba as particularidades das obras e o tempo histórico.

A *posteriori* a busca por referências bibliográficas podem ampliar ou contrapor o que foi visualizado pela análise. Nesse momento, compreender a elaboração do argumento para justificar a postura adotada passa a ter maior importância na ação interativa. Esse é o mais gratificante momento do processo de conscientização e engajamento crítico do aluno, e o mais extenuante para o docente que precisa acionar o pensamento reflexivo sobre distintas obras, não necessariamente conhecidas por ele/a, o que requer acompanhar de perto a pesquisa bibliográfica dos estudantes.

Nessa proposta didático-pedagógica o conhecimento se constrói conjuntamente, em comunidade nos termos de Hooks, porque o desenvolvimento do trabalho em sala de aula é propício para compartilhar informações, conhecer as obras em análise antes mesmo da apresentação e, principalmente, colaborar entre si na reflexão e análise.

3.2 Os resultados

Para a prática engajadora, os resultados alcançados não estão no produto entregue, mas no processo interativo ocorrido. Quando o estudante percebe, por exemplo, que a Caixa d’água de Olinda (Luís Nunes – 1936) não apresenta as estratégias tais como foi exposta por Maciel, o que poderia ser um desaponto, se transforma em reflexão. Ao reaver o pensamento crítico, o estudante entende que o prisma retangular elevado por pilotis advém dos preceitos corbusiano, mas apropriado as questões climáticas pelo uso do cobogó. Se a primeira estratégia não se apresentou pela expressão plástica diferenciada do desenho da estrutura, esse mesmo elemento permitiu que na contemporaneidade o edifício comportasse um novo uso e proporcionasse uma novo percurso interno.

Outro exemplo de resultado, está na análise do Teatro Castro Alves (José Bina Fonyat – 1958) onde as quatro estratégias foram encontradas, mas com conotações e interpretações diferentes pois apresentam-se

essencialmente no vazio de interseção entre o bloco 1 de acesso e o bloco 2 do palco/plateia, onde a expressividade dos pilares estruturais configuram o grande vão de atividade não determinada e que permite a conexão urbana do edifício com a cidade. Ou seja, as estratégias não estão na completude da obra.

Na Faculdade de Arquitetura/UFBA (Diógenes Rebouças – 1963), a análise evidenciou a interdependência entre as estratégias na configuração espacial do projeto. Por meio de pilares de seção variável, viabilizam-se grandes vãos cobertos, que instituem áreas sem função predefinida e abrigadas para múltiplas atividades; por sua vez, essas áreas se articulam a passeios e patamares, integrados ao meio urbano, tanto pelos acessos quanto por uma implantação que favorece vistas para a cidade.

Por vezes, a análise revelou a predominância de uma estratégia sobre as demais. Na Rodoviária de Fortaleza (Marrocos Aragão – 1973), a investigação da geometria estrutural evidenciou o papel das dinâmicas de força, intrinsecamente atreladas à forma arquitetônica. Desse modo, a expressão da estrutura converte-se na própria expressão do edifício, constituindo o partido arquitetônico.

Pelo olhar de cada estudante, as análises foram conduzidas. A vontade em responder à pergunta levantada por meio da observação do projeto favoreceu o mergulho no próprio objeto e a compreensão de como cada estratégia se apresentava. Ao serem instigados a pensar o projeto, a curiosidade de cada estudante resultou em uma multiplicidade de pontos e em maior fundamentação para as análises.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mudança no modo de abordar o conteúdo ao transformar a didática em um processo de interação contínuo, centrado no exercício de análise após discutir os cânones nacionais moderno, permitiu que a observação e reflexão dos estudantes atestassem que as obras no Nordeste possuem a mesma relevância e distinção na “ideia de infraestrutura como arquitetura”¹⁶. Perceber, discutir e apresentar as diferentes maneiras como isso ocorre quando se observa o tempo histórico de cada obra, permitiu trazer questões históricas prevalecte da historiografia nacional de modo crítico. A correlação, muitas vezes formais, com as obras canônicas ocorreu, porém, ao concentrar o pensamento crítico nas estratégias foi possível apreender a especificidade no modo como as essas foram “transvistas” no Nordeste, assim como a sua não existência, trouxe a discussão da arquitetura moderna para a contemporaneidade. Ao perceberem que o legado não se copia, mas sim se compreende enquanto princípios projetuais que devem ser (re)adequados ao tempo e localidade, os exemplares da arquitetura moderna passaram a configurar um repertório crítico, trazendo à disciplina um ensino prático da Arquitetura Moderna. Assim, a atividade parece ter cumprido a sua função de maneira eficaz e engajadora, mas infelizmente não é garantia de uma consciência histórica futura na prática profissional, afinal o meio corrompe.

NOTAS

¹ Carlos Alberto Maciel, *Arquitetura como Infraestrutura* (Belo Horizonte: Miguilim, 2019),13.

² Lúcio Costa, "A situação do ensino das Belas-Artes", em *Depoimento de uma geração*, org. Alberto Xavier (São Paulo: Cosac Naif, 2003), 57-58.

³ Paulo Santos, "A reforma da escola de Belas-Artes e do Salão", em *Depoimento de uma geração*, org. Alberto Xavier (São Paulo: Cosac Naif, 2003), 60-63.

⁴ Hans Ulrich Gumbrecht, *Nosso amplo presente* (São Paulo: Editora Unesp, 2015).

⁵ Bell Hooks, *Ensinando a transgredir* (São Paulo: Martins Fontes, 2017).

⁶ Bell Hooks, *Ensinando pensamento crítico* (São Paulo: Martins Fontes, 2020).

⁷ Bell Hooks, *Ensinando a transgredir* (São Paulo: Martins Fontes, 2017), 26.

⁸ Bell Hooks, *Ensinando pensamento crítico* (São Paulo: Martins Fontes, 2020), p.47

⁹ Gustavo Rocha-Peixoto, *A estratégia da Aranha* (Rio de Janeiro: Rio Books, 2014), 115.

¹⁰ Desconhecemos práticas docentes em disciplinas de história e teoria que também acionam o exercício projetual como um componente.

¹¹ Gustavo Rocha-Peixoto, *A estratégia da Aranha* (Rio de Janeiro: Rio Books, 2014), 63.

¹² Agnes Heller, *Uma teoria da história* (Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1991)

¹³ Ruth Verde Zein, *Revisões historiográficas* (Rio de Janeiro: Rio Books, 2021)

¹⁴ Carlos Alberto Maciel, *Arquitetura como Infraestrutura* (Belo Horizonte: Miguilim, 2019),13.

¹⁵ A disciplina foi ministrada em 2024.01 pela professora adjunta Manuella Marianna Andrade e em 2024.02 pelo professor voluntário Ítalo Monteiro Gomes.

¹⁶ Carlos Alberto Maciel, *Arquitetura como Infraestrutura* (Belo Horizonte: Miguilim, 2019),13.

REFERÊNCIAS

Costa, Lúcio. "A situação do ensino das Belas-Artes". Em *Depoimento de uma geração: arquitetura moderna brasileira*, organizado por Alberto Xavier, 57-58. São Paulo: CosacNaify, 2003.

Heller, Agnes. *Um teoria da história*. Rio de Janeiro, Brasil: Civilização brasileira, 1993.

Gumbrecht, Hans Ulrich. *Nosso amplo presente: o templo e a cultura contemporânea*. São Paulo, Brasil: Editora Unesp, 2015.

Hooks, Bell. *Ensinando a transgredir. A educação como prática da liberdade*. São Paulo, Brasil: Martins Fontes, 2017.

_____. *Ensinando o pensamento crítico: sabedoria prática*. São Paulo, Brasil: Elefante, 2020.

Maciel, Carlos Alberto. *Arquitetura como infraestrutura: o efeito colateral da arquitetura moderna brasileira*. (Arquitetura como infraestrutura v.1). Belo Horizonte, Brasil: Miguilim, 2019.

Rocha-Peixoto, Gustavo. *A estratégia da aranha*. Rio de Janeiro, Brasil: Rio Books, 2013.

Paulo Santos, "A reforma da escola de Belas-Artes e do Salão". Em *Depoimento de uma geração: arquitetura moderna brasileira*, organizado por Alberto Xavier, 57-58. São Paulo: CosacNaify, 2003.

Xavier, Alberto. *Depoimento de uma geração: arquitetura moderna brasileira*. São Paulo: Brasil: CosacNaify, 2003.

Zein, Ruth Verde. Revisões historiográficas: arquitetura moderna no Brasil. Rio de Janeiro, Brasil: Rio Books, 2022.

BIOGRAFIA

Manuella Marianna Andrade é arquiteta, doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora Adjunta da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFAL. Desenvolve pesquisa sobre arquitetura moderna e contemporânea no Brasil e América Latina.

Ítalo Gomes é arquiteto e urbanista, mestre em Memória e Patrimônio Cultural pelo PACPS/UFMG. Arquiteto na Prefeitura Municipal de Rio Largo (AL), graduou-se pela UFAL (2021) e é pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Projetos Especiais (NuPPES) desde 2015. Desenvolve pesquisa sobre patrimônio histórico e arquitetura moderna.